

**GRUPUL ARTISTIC „FANTOM” – UNDERGROUND-UL MODERNIST
ÎN ARTA BASARABEANĂ. (1988–1993)**
**The artistic group „FANTOM” – modernist underground in Bessarabian art.
(1988–1993)**

CZU:

DOI:

Lilia DRAGNEVA

E-mail: dragneva@gmail.com

Summary. This text proposes a presentation and an analysis of the artistic group „Phantom” (1988–1993) activity, as well of each of its members individually. There are described circumstances of its creation, and the proposed approaches, given to the socio-political context and the system of value in the 90s. It was the first group in Moldova, composed from artists, mostly painters, which was formed on the basis of a well-established concept and strategies, on the idea of switching from plastic methods of poetic realism to the psychic realism, through non-objectual painting. It describes the conceptual basis of the group, its philosophical and theoretical marks. „Phantom” was the first group which had an art critic and theorist, who supplied them with critical materials, organized discussions and represented them in the media. Despite the fact that the group existed quite a short period of time, however, it marked by its presence the Moldovan art scene in the transition period, followed by the collapse of the USSR, theorizing and contextualizing principles and approaches of local artistic context. The impact of the „Phantom” group was produced through artists, who worked in its composition, each in their own way, later influencing artistic and theoretical methods of the contemporary art scene on the local and international level.

Key words: psychic realism, subjective representation, abstract phantom, textures differences, configuration, primary forms, original constant-modulus, ontological painting.

La sfârșitul anilor '80 ai secolului trecut, când organismul social-politic al fostei Uniuni Sovietice era în derivă, mulți artiști din Moldova au înțeles cât de nocive pot fi camuflarea adevărului și corsetele normative impuse, intuind că era nevoie de o schimbare. Nu toată lumea însă își dădea seama ce ar însemna acea schimbare în artă. Cei mai mulți dintre intelectuali s-au lăsat ispitiți de posibilitățile ce le-au lipsit în perioada totalitară: activități necenzurate în discursul linear-literar, pictură, poezie, uitând că pentru a supraviețui ca oameni de creație în acea confuzie era necesară o ruptură. Artă nouă trebuia să fie fundamental alta ca spirit: nu impresia contează, ci definiția. Astfel concepeau schimbarea membrii grupului „Fantom”, apărut anume în această perioadă la Chișinău. Era sfârșitul anilor '80, când realismul socialist devine un anacronism, iar arta nonobiectuală obține o nouă existență, o „amnistie”. Acest fapt este condiționat și de realismul poetic al Școlii Naționale de Pictură din Moldova, reprezentată prin excelență de Mihai Grecu, Valentina Rusu-Ciobanu, Ada Zevin, ș.a. cei care aduc cu ei (după absolvirea studiilor în România) în arta severă a realismului socialist spiritul epocii moderniste și abordări europene. O altă influență, firească pentru acest spațiu limitrof, venea din Rusia. Adică împreună cu directivele ideologice (mai bine zis, când acestea slăbesc) începe să fie cunoscută și avangarda rusă.

În această ordine de idei, ne-am propus o succintă cercetare la subiect, a factorilor ce au condiționat apariția grupului „Fantom”, a strategiilor și ideilor ce au stat la baza acestuia, activitatea artiștilor în cadrul grupului, care au contribuit într-un mod sau altul (reieșind din specificul și interesele particulare ale fiecărui) la ideile care stăteau la baza abordărilor artistice enunțate.

În iarna anului 1988 a fost conceput grupul „Fantom”. Ideologul acestui grup era Victor Kuzmenko (pictor, grafician), un fel de lider neformal, cel puțin sub aspect emotiv, și-a asumat mai multe responsabilități organizatorice, logistice și strategice. El a adunat artiști apropiați după spirit și metode de abordare pentru a crea un mediu de creație firesc, care presupunea colaborare și interactivitate. Membri ai „Fantom”-ului erau Iurii Klementiev (pictor), Victor Guțu (pictor), Vladimir Palamarciuc (pictor), Lidia Mudrac (pictor), Ivan Cavtea (pictor), Igor Scerbina (artist vizual), Ernesta Freudson (pictor) și Natalia Ponomareva (critic de artă). Totul a început în atelierul lui Iurie Klementiev de la „Porțile Orașului”. Un public destul de pestriț de artiști și muzicieni neformali au început să se regăsească anume pe terasa acoperișului unuia din cele două blocuri de 25 de etaje, pentru sesiuni Jem, Action Painting, declamații de texte și citate, oricare alte acțiuni artistice ad-hoc și multe discuții... Astfel, ca finalitate a coagulării acestor activități aleatorii un grup de pictori a simțit necesitatea creării unui grup artistic. Artiștii se adunaseră în baza unei platforme comune ideatice-filosofice novatoare. Se lansează cu câteva expoziții de anvergură. Prima a fost cu vânzare, organizată în orașul Kaluga, Rusia. Apoi, la începutul anului 1990 – mai organizează o altă expoziție la Ismail, Ucraina. În așa fel, în jurul procesului artistic începe să se creeze și un sistem de relații economice. Odată cu includerea în grup a criticului de artă Natalia Ponomareva o evoluție aparte obține și direcția strategic-conceptuală. Ea întreprinde mai multe călătorii de creație, în special la Moscova, împărțind ulterior informația despre practicile și teoriile contemporane noi membrilor grupului în timpul adunărilor neformale. Activitatea grupării a mai fost impulsionată de așa principii generale ca imposibilitatea de a expune în perioada sovietică, de complexitatea ideilor despre artă, fapt ce conducea la o perfectă înțelegere între membri, la tendința nobilă spre o artă de nivel universal, la sentimentul amar al provincialității proprii gândirii artistice, dar și problema supraviețuirii în condițiile pieței de producție artistică contemporană.

Tot în anul 1990 urmează mai multe expoziții ale grupului: Expoziția din „Palatul Prieteniei” (Chișinău); Expoziția de artă nonfigurativă, EREN (Chișinău); se stabilește o colaborare cu agenția artistică „Horoscop” (Moscova) și cu galeria „Lada” (Zagreb). „Fantom” a fost primul grup din Moldova care a încercat nu doar să facă ceva în mod colectiv, ci mai degrabă să întreprindă o tentativă de a conștientiza în ce direcție trebuie să se miște activitatea lor artistică. Artiștii nu se asemănau între ei și își accentuau cu insistență individualitatea. Fiecare se afla într-un proces de „căutare liberă”, îi uneau însă tradițiile plastice-regionale. Tendința spre arta nonfigurativă, în care problema centrală a pânzei este cea a formei pure, a expresivității gestului, a facturii, a tehnologiei materialului, a capacității de convingere a culorii, era o senzație acută de libertate și o chemare interioară spre dezvoltare și mișcare înainte. La început totul se limita la nivel de discuții, manifestări în ateliere, însă, odată cu trecerea timpului se reliefa tot mai clar că discuțiile trebuie să fie mai clare, iar acțiunile și planurile de perspectivă – mai hotărâte. Au fost trasate prioritățile teoretice – trecerea de la arta realismului poetic la arta realismul psihic. Astfel, apare tendința comună spre idei formaliste, adică spre o artă ce se abstractizează de un oarecare conținut, venit din exterior și unde în calitate de obiect se reprezintă pe sine însuși. De la bun început artiștii pornesc

deliberat de la principiile teoretice, expuse de K. Malevich, V. Kandinski, E. Husserl și alți filosofi și teoreticieni ai gândirii artistice contemporane, după cum a scris V. Kandinski în eseul „Spiritualul în artă”: „Artistul conștient însă, care nu se poate mulțumi cu înregistrarea protocolară a obiectului material, caută neapărat să dea expresie obiectului destinat reprezentării, act numit odinioară idealizare, ulterior stilizare, iar mâine cine știe cum altfel”¹. Membrii grupului au numit acest act – *fantome*, niște *fantome psihice/psihologice*. Iar dacă ar fi să ne referim la fenomenologia idealizării, am putea face și o aluzie la *idealismul transcendent* al lui Edmund Husserl, descris în „Meditații carteziene”². Aceste teorii filosofice în esență detestă interpretarea mimetică și încearcă să o neutralizeze. Aceasta se manifestă prin procesul de eliberare totală a picturii, în afară de propriile elemente pure ce o reprezintă: importanța culorii, estetica, expresivitatea deformării suprafeței texturate. Grupul nu-și propunea, în același timp, să facă acea abstracție ce se practica în Occident. Erau, mai degrabă, atrași de crearea unei „fantome abstracte”. Această tendință a și generat denumirea grupului, apărută în urma unor discuții despre faptul, că tot ce apare într-un tablou, nu este un obiect real, ci o reprezentare subiectivă a acestuia, un mit, o fantomă. Într-un astfel de tablou nu este urmărită cauza și efectul, ci se tinde de a descoperi un altceva senzitiv, dar nu un laborator al spiritului, ci mai degrabă un „rațio” elaborat într-un mod fie și mai cinic. Termenul a plăcut și a rămas în calitate de denumire a grupului. Astfel, „Fantom” a fost primul grup, care s-a constituit având la bază interese comune, o concepție și un discurs bine gândit, care își lua un angajament intelectual-teoretic determinat. Grupul a hotărât că nu este cazul de a poetiza realitatea prin prisma trăirilor personale, ci a obiectualiza trăirile psihice. Drept rezultat, pe pânză pot apărea niște obiecte care nu au nimic comun cu realitatea și nici o congruență sau tangență cu unele obiecte reale, dar, în același timp, rămânând și ele obiecte specifice. Cu alte cuvinte – niște „fantome”, care pot fi la rândul său un *simulacru* al unui obiect, adică o reinterpretare a obiectului care nu își are un prototip al său în natură. Potrivit lui Jean Baudrillard, „...*simulacru* care izbuteste să acapareze într-o proporție uriașă realul, începe să genereze modele de real fără origine și realitate. *Simulacru* construiește hiperrealul”³. În acest context, marele filosof Emmanuel Kant a menționat mai devreme: „Pentru a cunoaște un obiect se cere să pot dovedi posibilitatea lui (fie prin mărturia experienței din realitatea lui, fie *a priori* prin rațiune). Dar eu pot gândi orice vreau numai dacă nu mă contrazic pe mine însumi, adică numai dacă conceptul meu e o idee posibilă, deși eu nu pot garanta că în ansamblul tuturor posibilităților acestui concept îi corespunde sau nu și un obiect”⁴.

În baza acestor principii a activat grupul „Fantom” până în anul 1993, când se destramă. Din păcate, o bună parte a lucrărilor grupului au fost pierdute în timpul unei expoziții, organizate în Germania. Au rămas în marea măsură doar fotografiile, diapozitive și mărturiile participanților la aceste evenimente. Dacă e să facem bilanțul realizărilor grupului „Fantom”, atunci în afară de faptul că au apărut lucrări, care nu se includeau în conceptul picturii tradiționale din Moldova, ei și-au spus totuși cuvântul, iar cel mai important este că au extins conștiința spectatorilor și a artiștilor.

¹ W. Kandinsky, *Spiritualul în artă*, p. 59.

² Edmund Husserl. *Meditații carteziene*. Trad.: Aurelian Crăiuțu. București: Humanitas, 1994, p. 119.

³ Jean Baudrillard, *Simulacres et simulation*. Paris: Editions Galilée, 1981.

⁴ Immanuel Kant, *Critica rațiunii pure*. Trad.: Nicolae Bagdasar și Elena Moisuc. București: Ed. Iri, 1998, p. 38.

Una din cele mai reprezentative expoziții a grupului a fost cea din anul 1992, organizată la Centrul Expozițional al UAP, la Chișinău. Aici au fost exprimate destul de clar principiile și metodele plastice și conceptuale practicate de „Fantom”. În anul 1993 a fost organizată o altă expoziție de anvergură la Muzeul Național de Artă a Moldovei (MNAM). La această expoziție a fost simțită deja o sciziune, mai bine zis, o individualizare a membrilor grupului. Fiecare artist începe tot mai clar să-și contureze și să conștientizeze propriul destin în artă, viziunile plastice și filosofice. Nu era atât o ruptură, cât o dezvoltare a fiecărui artist ca un individ creator aparte.

În **concluzie** considerăm necesar să răspundem la întrebarea: de ce a fost totuși necesar să fie creat un asemenea grup artistic? Dacă e să analizăm partea practică, un motiv ar fi că activitatea împreună era mai practică pentru a se orienta, a crea sau a simula un mediu artistic neformal. Mai mult decât atât, unui grup îi era mult mai ușor să organizeze chestiunile financiar-economice, decât unui artist solitar, reieșind și din specificul anilor '90, în condițiile colapsului URSS. Cu toate acestea mai era și o presimțire, o anticipare a unor schimbări pe scena artistică. Au început să apară galerii de artă, bazate pe principii noi, începea o mobilitate internațională, apăreau noi speranțe... Grupul era o infrastructură, fie și una neformală, dar care facilita anumite procese logistice, organizaționale, administrative, economice ș.a. Fiecare artist își păstra autonomia artistică, fapt ce a condiționat, în final, desființarea grupului. O situație obișnuită, când asocierea se petrecea nu după principiul unei unități, direcții comune sau stil, cu toate că la început a existat un concept teoretic bine elaborat și conceptualizat și se credea că s-ar putea ajunge la o stilistică omogenă, dar s-a dovedit a fi o viziune ipotetică.

În acest context, ne întrebăm ce a reprezentat, totuși, grupul artistic „Fantom”? Să fi fost o grupare spontană creată *ad hoc* pentru a facilita procesul adaptării la o nouă, nesigură realitate sau o întoarcere nostalgică la non-obiectualul lui K. Malevich? Sau, mai degrabă poate dorința de a crea ceva nou, de a depăși rigorile doctrinei totalitare, de a problematiza în măsura posibilităților situația scenei și a discursului artistic? Activitatea grupului se înscrie, în viziunea noastră, în procesul de trecere condiționată și conștientă a artei din zona excitantului estetizat al unor trăiri emoțional-senzitive în cea de ordin intelectual. Grupul „Fantom” era o comunitate ce încerca să facă o pictură expresionist-abstractă cu un caracter conceptual. Grupul, cum și era de așteptat, nu a produs *un coup d'etas* nici pe plan local și nici pe cel internațional, dar nici nu și-a propus aceasta. Publicul și scena artistică nu au fost influențate în mod imediat direct. Impactul s-a produs mai târziu și într-o formă mai latentă, prin intermediul artiștilor-membrii grupului, care s-au format ca individualități în parte și prin realizările și descoperirile de ordin plastic și teoretic care le-au permis să evolueze profesional pe plan artistic, pe cât practic, atât și intelectual, i-au influențat și pe alți artiști, la fel simulând o percepere a artei de către publicul larg într-un mod mai diferit. Cu toate că grupul nu a activat mult timp, obiectivele pe termen lung au reprezentat o realizare de la sine prin intermediul unei reacții de partajare în lanț.